

A1 07

**MONITORING MAGNETNOG POLJA ROTORA TURBOGENERATORA,
primer otkrivanja i popravke međunavojnog spoja namotaja rotora**

FILIP ZEC,

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Beograd

MARCIN ORZELEK

Ethos Eenergy Poland S.A.

LUBLINIEC, POLAND

NENAD KARTALOVIĆ,

Elektrotehnički institut „Nikola Tesla”, Beograd

LJUBIŠA MIHAILOVIĆ, BOJAN RADOJIČIĆ, MARKO CVIJANOVIĆ*

PD TENT, Obrenovac

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj — Revitalizacijom turbogeneratora bloka A3 u TE „Nikola Tesla“-A obuhvaćen je i remont rotora generatora sa zamenom bandažnih kapa i kliznih prstenova. U radu je prikazana dijagnostika stanja namotaja rotora odnosno postojanja i lociranja međunavojnog kratkog spoja namotaja rotora (MNS). Na datom generatoru nije postojao instaliran sistem za kontinualni monitoring rasutog fluksa magnetnog polja u međjugvožđu generatora, tako da su se ispitivanja namotaja rotora vršila u off – line režimu. Na namotaju rotora, koji je demontiran iz statora obavljena su sledeća merenja i ispitivanja: merenje električnog otpora izolacije, merenje električnog otpora namotaja, kontrola međunavojne izolacije RSO metodom (Repetitive Surge Oscillation), kontrola simetrije pojedinih navoja namotaja polova merenjem padova napona. Metoda padova napona na pojedinim navojima namotaja nije otkrila postojanje niti moguću lokaciju spoja. Metoda ispitivanja visokonaponskim ponovljivim impulsima RSO otkrila je manju nepodudarnost odziva impulsa sa jednog i sa drugog kliznog prstena na nivou 6%. Navedena merenja ukazuju na to da je međunavojni kratk spoj, ako i postoji, dinamičkog karaktera. Kada rotor dođe u servisnu radionicu, prema protokolu ispitivanja, ispitivanje se obavlja sa rotrom na obrtajima, i to postepenim podizanjem od 0 min⁻¹ do 3000 min⁻¹. Pri tome rotor je bio pobuđen jednosmernom strujom od 100 A, a rasuto magnetno polje je praćeno pomoću magnetnih sonde. Postojanje MNS je otkriveno i locirano na delu namotaja jednog od polova na brzinama obrtanja rotora od (2500-3000) min⁻¹. Demontažom dela namotaja rotora i vizuelnim pregledom otkriven je MNS i izvršena je njegova popravka. Nakon toga je izvršeno ponovno ispitivanje rotora odnosno potvrda njegove ispravnosti.

Ključne reči - namotaj rotora - magnetni monitoring - međunavojni spoj - RSO.

* TENT, Bogoljuba Uro-evi a Crnog bb, Obrenovac, marko.cvijanovic@tent.rs

1 UVOD

U radu je prikazana dijagnostika stanja namotaja rotora generatora A3 u TENT A. Osnovna ispitivanja su indicirala moguće postojanje me unavojnog kratkog spoja namotaja rotora (MNS). Na datom generatoru nije postojao instaliran sistem za kontinualni monitoring rasutog fluksa magnetnog polja u me ugvofti u generatora, tako da su se ispitivanja namotaja rotora vr-ila u off ó line reffimu.

Rotor je demontiran iz statora i na namotaju rotora obavljena su slede a merenja i ispitivanja: merenje elektri nog otpora izolacije, merenje elektri nog otpora namotaja, kontrola me unavojne izolacije RSO metodom (Repetitive Surge Oscillation), kontrola simetrije pojedinih navoja namotaja polova merenjem padova napona.

Metoda padova napona na pojedinim navojima namotaja nije indicirala postojanje MNS. Metoda ispitivanja visokonaponskim ponovljivim impulsima RSO otkrila je manju nepodudarnost odziva impulsa sa jednog i sa drugog kliznog prstena na nivou 6% -to sa izvesnom verovatno om ukazuje na postojanje MSN ali da je on dinami kog karaktera, tj pojavljuje se samo prilikom rada ma-ine.

Rotor je iz tih razloga preveflen u servisnu radionicu. Ispitivanja se obavljaju dinami ki, sa postepenim podizanjem brzine obrtanja od 0 min^{-1} do 3000 min^{-1} [1]. Rotor je bio pobu en jednosmernom strujom od 100 A, a rasuto magnetno polje je pra eno pomo u magnetnih sondi. Postojanje MNS je otkriveno i locirano na delu namotaja jednog od polova na brzinama obrtanja rotora od $(2500-3000) \text{ min}^{-1}$. Demontaflom dela namotaja rotora i vizuelnim pregledom otkriven je MNS i izvr-ena je njegova popravka. Nakon toga je izvr-eno ponovno ispitivanje rotora ime je potvr-ena njegova ispravnost.

O ulozi i zna aju rotora velikih turbogeneratora, kvarovima i njihovim posledicama, vrsti i na inu ispitivanja, dijagnostici, lokalizaciji i otklanjanju kvarova napisani su brojni radovi od kojih su neki navedeni u spisku kori- ene literature [2,3]. Ovim radom prikazano je na konkretnom primeru kako se pravilnim pristupom dijagnostici, pre remontnih radova, otkriva kvar me unavojnog kratkog spoja namotaja rotora kao i na inu njegove lokalizacije i popravke.

2 OTKRIVANJE MEĐUNAVOJNOG SPOJA NAMOTAJA ROTORA

Nakon dopremanja rotora u servisnu radionicu obavljena su slede a ispitivanja:

2.1 Merenje otpora izolacije R_{iz}

Rezultati merenja otpora izolacije su: $R_{15} = 930 \text{ M}\Omega$, $R_{60} = 3\,060 \text{ M}\Omega$, $k = 3.3$ i oni ne ukazuju na postojanje MNS.

2.2 Merenje impedanse rotora $Z = f(U)$

Na slici 1 dati su dijagrami modula impedanse u funkciji napona $Z=f(U)$ i brzine rotacije $Z=f(n)$. Oni tako e ne ukazuju na postojanje MNS.

Slika 1. a) modul impedanse u funkciji brzine rotacije $Z=f(n)|_{U=U_n}$, b) modul impedanse u funkciji napona $Z=f(U)|_{n=3000}$

2.3 Kontrola međunavojne izolacije RSO metodom pri 0 min^{-1}

Na slici 2 data je -ema kontrole me unavojne izolacije RSO metodom u off line reffimu [4]. Naponski impuls

odre enih karakteristika je doveren na prvi prsten dok je drugi prsten uzemljen. Isti postupak je ponovljen za drugi smer zamenom veza prstenova.

Slika 2. Kontrola me unavojne izolacije RSO metodom pri 0 min^{-1} .

Slika 3. Dijagrami kontrole me unavojne izolacije RSO metodom pri 0 min^{-1} .

Na slici 3 dati su dijagrami kontrole me unavojne izolacije RSO metodom pri 0 min^{-1} . Na dijagramu pod a) uo ena je razlika odziva na nivou od 6% –to nije dovoljno da se verifikuje postojanje MNS ali je indikativno za dalja ispitivanja.

2.4 Kontrola međunavojne izolacije metodom rasutog fluksa magnetnog polja rotora pri brzini rotacije od 0 min^{-1} do 3000 min^{-1}

Zbog indicija na postojanje kratkog spoja rotor je transportovan u servisno ispitni centar koji raspolađe potrebnom opremom za dinami ka ispitivanja. Rotor je za vreme obrtanja pobu en strujom od 100 A DC. Sondama je meren napon indukovani od strane rasutog polja rotora koji se ob e. Pri tome je na brzini od 2500 min^{-1} ó 3000 min^{-1} otkriveno postojanje me unavojnog spoja na sekciji 1 prvog pola, slika 4. Rezultati ispitivanja i analiza rasutog magnetnog polja prikazani su oscilogramima sa nazna enim utvr enim kvarom, slike 4,5.

Na slici 6 prikazana je analiza magnituda pikova napona na sondi koji jasno ukazuju na postojanje pomenutog kvara.

Slika 4. Indukovana elektromotorna sila na sondi za magnetni monitorin rasutog fluksa.

Slika 5. Uo eno odstupanje elektromotorne sila na sondi za magnetni monitorin rasutog fluksa u sekciji 1 prvog pola.

Slika 6. Envelopa magnituda pikova napona na induktivnoj sondi rasutog magnetnog fluksa.

3 LOKALIZACIJA I POPRAVKA KVARA

3.1 Lokalizacija kvara

Nakon pouzdanog otkrivanja MNS pristupilo se nalafenju mesta kvara. Demontaflom bandafnih kapa rotora i paflljivom demontaflom (špodizanjemō) jednog po jednog navoja sekcije 1 pola šAō (ili šBō) vizuelno je otkriven kvar –to je prikazano na slici 7.

Slika 7. Fotografije o-te enja me unavojne izolacije namotaja rotora.

3.2 Popravka kvara

Nakon otkrivanja, popravka kvara je obavljena delimi nom zamenom me unavojne izolacije, po-tuju i pri tome sve tehnolo-ke procedure definisane za ovakav zahvat.

3.3 Završna ispitivanja

Remontni radovi sa zamenom bandafnih kapa i kliznih prstenova obavljeni su posle sanacije kvara na me unavojnoj izolaciji.

U okviru zavr-nih merenja i ispitivanja na rotoru, obavljena je kontrola me unavojne izolacije namotaja i pri tome su dobijeni slede i rezultati:

3.3.1 Kontrola međunavojne izolacije RSO metodom pri 0 min⁻¹

c)

Slika 8. Dijagrami kontrole me unavojne izolacije RSO metodom pri 0 min^{-1} posle popravke.

Na slici 8 dati su dijagrami kontrole me unavojne izolacije RSO metodom pri 0 min^{-1} posle popravke. U pore enju sa odgovaraju im dijagramima na slici 3 mo fle se zaklju iti da je kvar otklonjen.

3.3.2 Kontrola međunavojne izolacije metodom rasutog fluksa magnetnog polja rotora pri brzini rotacije $0 - 3000 \text{ min}^{-1}$

Slika 9. Indukovana elektromotorna sila na sondi za magnetni monitorin rasutog fluksa posle popravke.

Slika 10. Provera odstupanja elektromotorne sila na sondi za magnetni monitorin rasutog fluksa posle popravke.

Slika 11. Envelopa magnituda pikova napona na induktivnoj sondi rasutog magnetnog fluksa posle popravke.

Rezultati ispitivanja i analiza rasutog magnetnog polja posle popravke uo enog MNS prikazani su na oscilogramima, slike 9,10, 11. Analiza magnituda pikova napona na sondi ukazuju na to da je kvar otklonjen.

4 ZAKLJUČAK

Navedenim primerom pokazano je da je MNS dinami kog karaktera i da je otkriven tek na $2500 \text{ } \acute{0} \text{ } 3000 \text{ min}^{-1}$ za vreme ispitivanja prilikom obavljanja remontnih radova. Kvar je otkriven metodom rasutog magnetnog fluksa, -to opravdava zahtev da se u narednom periodu instalira sistem za kontinualni monitoring rasutog fluksa magnetnog polja u me ugvofl e generatora.

Navedeni primer ukazuje na injenicu da je neophodno obezbediti stalni monitoring rasutog fluksa magnetnog polja rotora u me ugvofl u generatora. Na taj na in bi se u svakom trenutku na generatorou u radu imao potpuni uvid u stanje ma unavojne izolacije namotaja rotora. Tamo gde postoje ugra eni monitorinzi treba ih staviti u funkciju a tamo gde ne postoje treba ih ugraditi u skladu sa tehni kim preporukama navedenim u [9].

LITERATURA

- [1]. Marcin Orzelek $\acute{0}$ Kapitalni remont rotora generatora fabri kog broja 28268 iz TENT $\acute{0}$ A $\acute{0}$ Obrenovac $\acute{0}$, Izve-taj, EthosEnergy Poland S.A.
- [2]. G. Klempner "Rotor Shorted Turns - Detection and Diagnostics", EPRI - International Conference on Electric Generator Predictive Maintenance and Refurbishment, 2003 / Orlando, Florida
- [3]. S. Spasojevi , Z. Bofovi , I. Zec „Metode za dijagnostiku, kvarovi i popravke izolacionih sistema namotaja rotora turbogeneratora", ELEKTROPRIVREDA, br.5-6, maj-jun 1992, str. 202-206
- [4]. Kerszenbaum, C. Maughan „Utilization of Repetitive Surge Oscillograph (RSO) in the Detection of Rotor Shorted-Turns in Large Turbine-Driven Generators", Electrical Insulation Conference (EIC), 5-8 June 2011, Annapolis, MD, USA, page, 398 $\acute{0}$ 401
- [5]. G. Klempner, I. Kerszenbaum „Operation and maintenance of large turbo-generator", John Wiley & Sons, 2009 / New York
- [6]. Neven Srb „Magnetski monitoring elektri nih rotacijskih strojeva $\acute{0}$, Graphis, Zagreb 2004

- [7]. N. Ili , Lj. Nikoli , . Jovanovi , Lj. Mihailovi , I. Zec, B. Radoji i , M. Cvijanovi , M. Milovanovi o
Detekcija i sanacija me uzavojnog kratkog spoja na namotaju rotora turbogenerators 727,5 MVAo,
CIGRE Srbija, 2013 / Zlatibor
- [8]. Filip Zec o Monitoring i dijagnostika, kvarovi i popravke izolacionih sistema namotaja rotora velikih
turbogenerators, Master rad, Elektrotehni ki fakultet Univerziteta u Beogradu
- [9]. Elektroprivreda Srbije, Elektrotehni ki institut Nikola Tesla, oStudija magnetni monitoring obrtnih
elektri nih ma-ina u elektranama EPSo, Beograd 2013.

**MAGNETIC FIELD MONITORING OF TURBINE GENERATOR ROTOR,
example, detecting and repairing medjuzavojnog circuit rotor windings**

FILIP ZEC,

Faculti of electrical engineering, University Belgrade

MARCIN ORZELEK

Ethos Eenergy Poland S.A.

LUBLINIEC, POLAND

NENAD KARTALOVIĆ,

Electrical engineering Institute „Nikola Tesla”, University Belgrade

LJUBIŠA MIHAILOVIĆ, BOJAN RADOJIĆIĆ, MARKO CVIJANOVIĆ*

PD TENT, Obrenovac

SERBIA

ABSTRACT — Revitalization of turbogenerator of A3 "Nikola Tesla" -A included the overhaul and replacement of generator rotor with bandaged cap and slip rings. This paper presents a diagnostic of the winding rotor or the existence and locating medunavojnog short-circuit rotor windings (MNS). For a given generator there was installed a system for continuous monitoring of bulk flux of the magnetic field in medjugvođu generator, so that the rotor windings tests performed in off - line mode. On the winding rotor, which is dismantled from the stator were performed following measurements and tests: measuring the electrical resistance of insulation, measuring the electrical resistance of the winding insulation RSO medunavojne control method (Repetitive Surge Oscillation) controls the symmetry of individual thread winding poles measuring the voltage drop. Method voltage drops on the individual coil windings did not reveal the existence of any possible location of the compound. Method of testing high voltage pulses repeatable RSO revealed minor discrepancies impulse response with one another and with the seal at the level of 6%. The above measurements indicate that the medunavojni short circuit, if it exists, dynamic character. When the rotor comes to the workshop, according to the protocol of testing, testing is done with the Rotor rpm, and a gradual increase from 0 min-1 to 3000 min-1. In this rotor was excited DC current of 100 A, a bulk magnetic field was studied by magnetic probes. The existence of MNS has been discovered and is located on the winding part of one of the poles on the rotor speeds of (2500-3000) min-1. Dismantling part of the rotor windings and visual inspection revealed the MNS and its repair was performed. After that was done a re-examination of the rotor or the confirmation of its validity.

Keywords - winding rotor - magnetic monitoring - the threaded connection - RSO.

* TENT, Bogoljuba Uro-evi a Crnog bb, Obrenovac, marko.cvijanovic@tent.rs